

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI
SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812676>

ANNOTATSIYA

So'ngi yillarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida (OBSHQ) surunkali kasalliklarning profilaktikasi va ularni davolashga katta e'tibor qaratilmoqda. Surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit (SQAS) yer yuzi aholisining 5% dan 35% gacha qayd etilib, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida eng ko'p tarqalgan patologiya hisoblanadi. Jaxon sog'likni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, jahonda deyarli 5 mlrd odam protozoy kasallik va gelmintozlar bilan xastalangan, ular o'z metabolizmi mahsulotlari bilan xo'jayinining ko'plab a'zolarida tizimli toksik shikastlanishlarga olib keladi. Kasallikning ko'p tarqalganligi va davolashning kam samaraliligi tibbiyot sohasida ushbu kasallikni davolashning samarali usullarini tadbiq qilish zaruriyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: parazitlar, surunkali qaytalanuvchi aftozli stomatit, klinika, laboratoriya.

Пулатова Райхон Саидумаровна
Бухарский государственный медицинский институт

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
АФТОЗНОГО СТОМАТИТА У ПАЦИЕНТОВ С ПАЗАРИТАРНЫМИ ИНВАЗИЯМИ

АННОТАЦИЯ

В последние годы большое внимание уделяется профилактике и лечению хронических заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР). Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) является наиболее распространенной патологией слизистой оболочки полости рта, регистрируемой от 5% до 35% населения земли. По данным организации здравоохранения ВОЗ, почти у 5 миллиардов человек в мире были диагностированы протозойные заболевания и гельминтозы, которые вместе с продуктами их метаболизма приводят к системному токсическому поражению многих членов их семьи. Распространенность заболевания и низкая эффективность лечения указывают на необходимость внедрения эффективных методов лечения этого заболевания в медицинскую сферу.

Ключевые слова: паразитарный, хронического рецидивирующий афтозный стоматит, клиника, лаборатория.

Пуллатова Райхон Саидумаровна
Bukhara State Medical Institute

CLINICAL AND LABORATORY EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT
APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH PARASITIC INVASIONS

ANNOTATION

In recent years, much attention has been paid to the prevention and treatment of chronic diseases of the oral mucosa (COPD). Chronic recurrent aphthous stomatitis (HRAS) is the most common pathology of the oral mucosa, recorded from 5% to 35% of the world's population. According to the WHO Health Organization, almost 5 billion people in the world have been diagnosed with protozoal diseases and helminthiasis, which, together with the products of their metabolism, lead to systemic toxic damage to many members of their family. The prevalence of the disease and the low effectiveness of treatment indicate the need to introduce effective methods of treating this disease in the medical field.

Keywords: parasitic, chronic recurrent aphthous stomatitis, clinic, laboratory.

Mavzuning dolzarbligi: Dunyoda kasalliklarning oldini olish, ularga tashxis qo'yish va davolashni takomillashtirish maqsadida keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Shu sababdan immun-metabolik jarayonlarning tizimli va mahalliy buzilishini o'z ichiga oluvchi organizmning ichki muhitida o'zgarishlar negizida surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; aholini joylarda skrining qilish; kasallikka tashxis qo'yishning optimal taktikasini ishlab chikish; kasallikka tashxis qo'yish va davolashning zamonaviy algoritmlarini ishlab chikish; kasallikning remissiya muddatini uzaytiruvchi choralar ishlab chiqish va uni takomillashtirish

tadqiqotlarning ustuvor yunalishi bulib kolmokda. Kasallikning ko'p tarqalganligi va davolashning samarasizligi, shuningdek og'ir shakllarga o'zgarish bilan bog'liq doimiy xavf SQAS ning ijtimoiy ahamiyatini aniqlab beradi.

Mamlakatimizda tibbiyotni rivojlantirish, mavjud tibbiyot tizimini jahon standartlari talablariga moslashtirish va SQAS ga tashxis qo'yish hamda uni davolash maqsadida axoliga kursatilaetgan tibbiy yordamning samaradorligi, sifati va ommabopligini oshirish, shuningdek, tibbiy standartlashtirish tizimini shakllantirish, tashxis qo'yish va davolashning yuqori texnologik usullarini joriy etish, patronaj xizmati va

dispanserizatsiyaning samarali modellarini yaratish orqali sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va kasalliklarni profilaktika qilish kabi vazifalari belgilangan.

Mavzuning maqsadi: gelmintoz invaziya bilan surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatiti mavjud bemorlarning og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining shikastlanishlari terapiyasining samaradorligini oshirishdan iborat.

Tadqiqot obe'kti: Buxoro davlat tibbiyot instituti «Stomatologiya o'quv-ilmiy-amaliy markazi» da 23 – 46 yoshli (o'rtacha yosh 36,4±3,3), SQAS mavjud 97 nafar, ulardan 43 nafari erkak va 54 nafari ayollar, bemorlarni tekshirish natijalari ma'lumotlari umumlashtirilgan. Tekshirilgan erkaklarning o'rtacha yoshi 34,7±3,1; ayollarning o'rtacha yoshi – 39,2±3,2 yoshni tashkil etdi. Tadqiqotga kiritish va tadqiqotdan chiqarish mezonlari kursatilgan. SQAS tashxisi belgilanganidan so'ng bemorlar 2 guruhi shakllantirilgan. Guruhlar bo'yicha bo'linish gelmintozlarga tekshirish natijalariga muvofiq amalga oshirgan.

Natija va tahlillar: I-guruh gelmintoz negizida SQAS mavjud 49 nafar (50,51%) bemor;

II-guruh gelmintoz patologiyasiz SQAS bilan xastalangan 48 nafar (49,49%) bemor. Nazorat guruhi – 22 nafar.

Bemorlarda klinik (kasallik, somatik holatning anamnezi va shikoyatlar o'rganildi), stomatologik (og'iz bo'shlig'i va tishlarning umumiy ko'rigi, OHI-S, WTC INDEX, OIB SQAS indeksleri), laborator (gijja tuxumlariga kal tahlili, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining mikroflorasi, so'lakda sial kislota, ishqoriy va nordon fosfataza darajasi, IgA, IgG, sIgA va lizotsim darajasi o'rganildi, himoya omillarining muvozanat koeffitsienti (Ksb) hisoblandi) usullar va natijalarni statistik qayta ishlash usullari o'tkazildi.

Tadqiqot natijalarining statistik qayta ishlanishi variatsiyali statistika usullari yordamida o'tkazildi. Olingan natijalarning statistik taxlili variatsiya statistikasi usulidan foydalanib utkazildi. Oralik tafovut

ishonchligi Student mezoniga kura 95% ishonchlik oraligi bilan baxolandi ($p < 0,05$).

I guruh bemorlari tomonidan og'irlik indeksini baholash (OIB) o'tkazilganda shikoyatlar quyidagicha bo'ldi: sutkasiga 3 martadan ortiq davriy amalga oshmagan og'riq – 26 (53,06%), qorinda spastik og'riqlar – 30 (61,22%), ko'ngil aynishi – 9 (18,36%), meteorizm – 11 (22,44%).

I guruhda to'plangan anamnez ma'lumotlariga ko'ra quyidagilar kuzatildi: allergik reaksiyalar paydo bo'lishi 15 nafar (30,6%) bemorda, allergik dermatit – 7 holatda (14,3%), allergik rinit – 3 nafar (6,1%) bemorda kuzatildi.

Ikkala guruhda anamnez to'planganida, asosiy shikoyatlar quyidagi tarzda taqsimlandi: ovqat tanovul qilishda va so'zlashuv vaqtida noqulaylik va og'riqqa barcha 97 nafar (100%) bemorlar shikoyat qilishdi, og'iz bo'shlig'ida "yaralar" mavjudligi – 92 nafar (94,8%) bemorlarda kuzatildi, og'iz bo'shlig'ida quruqlik – 11 nafar (11,3%) bemorda aniqlangan bo'lsa, 61 nafar (62,9%) bemorlar oldinroq shunga o'xshash shikoyatlar bo'lganligini bildirishdi, 36 nafar (37,1%) bemorda shikoyatlar birinchi bor bevosita murojaat qilishgan va tadqiqotga kiritilishdan avval yuzaga keldi.

Ba'zi bemorlar shuningdek: subfebril darajagacha harorat ko'tarilishi, bosh og'rig'i, umumiy betoblikni qayd etishdi. Og'riqning intensivligi shikastlangan elementlar soniga, ularning o'lchoviga va joylashuviga bevosita bog'liq bo'ldi [1.3.5.7.9.11.13].

Tadqiqotda ishtirok etayotgan bemorlarning I guruhida SQAS ning o'rtacha davomiyligi 3,2±1,1 yil, II guruhda esa 2,5±0,9 yilni tashkil etdi. Agar tekshirilgan bemorlar o'rtasida SQAS davomiyligi I guruh bemorlarida (gelmintozlar mavjudligi isbotlangan) II guruh bemorlariga qaraganda, kasallikning ishonchli ($r < 0,05$) uzoq kechuvdaligini sezish mumkin. Kasallikning guruhlar bo'yicha SQAS davomiyligi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Guruhlar bo'yicha SQAS davomiyligi

OBSHQ ko'rikdan o'tkazilganida o'tuv burmaning ShQ ida aftalar joylashuvi 45 nafar (46,4%) bemorda, tilning yon yuzasi ShQ ida – 25 nafar (25,7%) bemorda, yuqori va pastki lablarning ShQ ida – 13 nafar (13,4%) bemorda, lunj ShQ ida – 6 nafar (6,1%) bemorda, og'iz

bo'shlig'ining tubida ShQ ida – 4 nafar (4,2%) bemorda, retromolyar soha ShQ ida – 2 nafar (2,06%) bemorda, yumshoq tanglay ShQ ida – 2 nafar (2,06%) bemorda qayd etildi (2-rasmga qarang). 65 nafar (67%) bemorda aftalar bir vaqtning o'zida bir nechta sohalarda aniqlandi.

2-rasm. SQAS mavjud bemorlarning og'iz bo'shlig'ida aftalar joylashuvi

45 nafar (46,7%) bemorlarda diametri 3-10 mm bo'lgan bir nechta (1-2) mayda, deyarli og'rimaydigan, fibrinoz karash bilan qoplangan aftalar qayd etildi. Bu bemorlarda organizmning umumiy holati normal bo'ldi. 48 nafar (49,5%) bemorlarda fibrinoz karash bilan qoplangan, o'tkir og'riqli, asosi sezilarli darajada infiltratsiyalangan, o'lchami 5-11 mm

gacha bo'lgan 2-3 ta aftalar qayd etildi. 4 nafar (4,1%) tekshiriluvchilarda tananing subfibril harorati, betoblik, ishtahaning pasayishi, serjahlilik kuzatildi. Og'iz bo'shlig'ida aftalar joylashuvi guruhlar bo'yicha taqsimlanishi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Og'iz bo'shlig'ida aftalar joylashuvi guruhlar bo'yicha taqsimlanishi.

Sohalar	I guruh		II guruh	
	Abs	%	Abs	%
O'tuv burma ShQida	21	42,9	24	50,0
Til yon yuzasi ShQida	14	28,6	11	22,9
Lablar ShQida	6	12,2	7	14,6
Lunjlar ShQida	4	8,2	2	4,2
Og'iz bo'shlig'i tubi ShQida	3	6,1	1	2,1
Retromolyar soha ShQida	1	2,0	1	2,1
Yumshoq tanglay ShQida	0	0,0	2	2,1
Jami	49	50,5	48	49,5

SQAS mavjud bemorlarda OHI-S indeksi o'rganilganda, u o'rtacha 1,6±0,06 ni tashkil etdi, bunda 31 nafar (31,96%) bemorda u qoniqarli (0,7-1,6 ball), 51 nafar (52,58%) bemorda qoniqarsiz (1,7-2,5 ball) sifatida baholandi. Shu bilan birga bemorlarning I guruhida OHI-S indeksi o'rtacha 1,8±0,2 ni tashkil etdi, bu qoniqarsiz sifatida baholandi, lekin bu guruh bemorlarining bir qismida – 17 (34,69%) OHI-S indeksi yaxshi va qoniqarli ko'rsatkichda bo'ldi. II guruhda OHI-S indeksi o'rtacha 1,7±0,1

ni tashkil etdi hamda bu qoniqarsiz sifatida baholandi. Bunda 21 nafar (43,75%) bemorda indeks yaxshi va qoniqarli sifatida baholandi. Shundan kelib chiqib, SQAS mavjud bemorlarda OHI-S indeksining o'rtacha ko'rsatkichlari gelmintoz bilan o'zaro bog'liqlikka ega bo'ldi. Biroq, ShF (r=0,28) darajasi bilan zaif to'g'ri korrelyatsiyali bog'liqlik, sIgA (r=0,24) darajasi bilan zaif teskari korrelyatsiyali bog'liqlik aniqlandi. OHI-S indeksining batafsil ma'dumotlari 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. SQAS mavjud bemorlar guruhida OHI-S indeksi bo'yicha og'iz bo'shlig'i gigienasining holati

OIB(ogirlik indeksini baxolash) bo'yicha ikkala guruh bemorlarida SQAS kechuvining og'irligi baholanganida quyidagi natijalar kuzatildi: o'rta og'irlikdagi SQAS I guruhda 25 nafar (51,02%) bemorda va II guruhda 13 nafar (22,08%) bemorda uchradi; og'ir daraja – mos ravishda

17 nafar (34,69%) va 5 nafar (10,42%) bemorda aniqlandi. SQAS ning yengil darajasi I guruhda 7 nafar (14,28%) bemorda kuzatilgan bo'lsa, II guruhda 30 nafar (62,5%) bemorda aniqlandi (4-rasm).

4-rasm. Guruhlar bo'yicha SQAS og'irligining nisbati (OIB)

SKAS kechuvining davomiyligi va gelmintoz invaziya mavjudligiga bog'liq ravishda shikoyat, u yoki boshqa shikoyatning chastotasi va ifodalanganligiga hamda yuqorida keltirilgan indekslarga katta e'tibor qaratildi.

Quyida keltirilgan 2 va 3-jadval ma'lumotlaridan shikoyatlarning dinamikasi va ularning ustunligi organizmda gelmintozlar mavjudligi va SQAS davomiyligiga bog'liqligi yaqqol kuzatilmoqda. Shunday qilib gelmintozlar mavjudligida, barcha bemorlar OBSHQda aftalar aniqlandi. II guruhda – 43 nafar (89,6%) bemorda. I guruhda ko'proq og'iz bo'shlig'ining qurishi uchradi – II guruhdagi 6,25% ga qarshi 16,3%, bu tendensiya og'iz bo'shlig'i ShQ shishiga nisbatan ham saqlanib qoldi: II

guruhdagi 22,92% ga qarshi I guruhda 57,14%, yuqori salivatsiya – mos ravishda 6,25% va 22,45%. Holatning og'irligini anamnezda shikoyatlar mavjudligini I guruhda 79,59% va II guruhda 45,38% bemor tasdiqlaydi [2.4.6.8.10.12].

Baho indekslariga to'xtaladigan bo'lsak, ularning dinamikasi, albatta, SQAS davomiyligining ortishi bilan bog'liq, lekin gelmintoz negizida SQAS mavjud I guruh bemorlarida barcha indekslarning yuqori ko'rsatkichlariga e'tibor qaratish lozim. Bu ham bemorlarning og'iz bo'shlig'i ShQ holatiga, asoratlarning kechuvi va og'irligiga gelmintozlarning ta'sirini tasdiqlaydi.

2-jadval

Kasallikning davomiyligiga bog'liq ravishda I guruhda SQAS indeksi va bemorlar shikoyatlarining uchrash chastotasi

Ko'rsatkichlar	SQAS davomiyligi									
	1-oygacha (n=1)		1-12 oy (n=15)		1-5 yil (n=26)		5 yildan ortiq (n=7)		Jami (n=49)	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Ovqat tanovul qilishda noqulaylik, og'riq	1	100	15	100	26	100	7	100	49	100
Og'iz bo'shlig'ida "yaralar" mavjudligi	1	100	15	100	26	100	7	100	49	100
Og'iz bo'shlig'ida quruqlik	1	100	1	6,67	1	3,85	5	71,43	8	16,33
Og'iz bo'shlig'i ShQ da shish	1	100	10	66,67	12	46,15	5	71,43	28	57,14
Ko'p miqdorda so'lak ajralishi	1	100	2	13,33	3	11,54	5	71,43	11	22,45
Birinchi bor qayd etilgan shikoyatlar	1	100	4	26,67	5	19,23	0	0,00	10	20,41
Anamnezda uchragan shikoyatlar	0	0	11	73,33	21	80,77	7	100	39	79,59
WTC INDEX (M±σ)	6		8,3 ±0,8		8,8±0,9		10,1±0,8		8,6±0,6	
OHI-S INDEX (M±σ)	0,6		1,4±0,07		1,9±0,1		2,4±0,1		1,9±0,08	
SQAS og'irligining indeks bahosi (UOI) (M±σ)	0,9		1,4±0,07		1,8±0,06		2,3±0,08		1,8±0,07	

Aytib o'tish lozimki, WTC INDEX va OIB kasallik uzoq kechgan va kuchayishlar chastotasi yuqori bo'lgan bemorlarda ishonchli yuqori bo'ldi.

SQAS bilan og'riq bemorlar og'iz bo'shlig'ida disbakteriozning u yoki boshqa darajasiga ega bo'lganligi belgilandi; ichak disbakteriozi II guruhda 36 nafar (75%) bemorda va I guruhda 48 nafar (97,96%) bemorda qayd etildi.

Ichakda disbiotik o'zgarishlarning darajasi shuningdek I guruh tekshiriluvchilarida yuqori bo'lganligi belgilandi. Shunday qilib, ichakda

mikroorganizmlarning me'yoriy nisbati II guruhda 11 nafar (22,91%) bemorda aniqlandi, I guruhda bunday bemorlar kuzatilmadi; II guruhda 19 nafar (39,58%) bemorda va I guruhda 4 nafar (8,16%) bemorda disbiotik siljish kuzatildi. I va II darajali disbakteriozning uchrash chastotasi I guruhda 14 nafar (28,57%) bemorda hamda II guruhda 13 nafar (27,08%) bemorda aniqlandi, III darajali disbakterioz chastotasi esa I guruhda – 19 nafar (38,77%) va II guruhda 5 nafar (10,41%) bemorda kuzatildi, shu bilan birga I guruhda 12 nafar (24,48%) bemorda IV darajali disbakterioz aniqlandi (5-rasm).

5-rasm. Bemorlarning ichak disbakteriozining darajasi bo'yicha taqsimlanishi.

Og'iz suyuqligida ixtisoslashmagan immunitet ko'rsatkichlarining o'zgarishi gelmintozning klinik ko'rinishlariga bog'liq bo'ldi. Shunday qilib I guruhda klinik ifodalangan gelmintozda biz lizotsim darajasining 48,1±3,4% (r<0,05) gacha tushishi va slgA konsentratsiyasining 18,2±2,8% (r>0,05) ga tushish tendensiyasi

kuzatildi.

II guruh bemorlarining so'lagida lizotsim faolligining kamayishi 20,02±2,43% (r<0,01) gacha kuzatilgan bo'lsa, I guruh bemorlarida esa - 30,53±4,72% (r<0,01) ga teng bo'ldi. Fagotsitozning kamayishi mos ravishda 15,5±3,41% (r<0,01) va 31,26±4,69% (r<0,01) ko'rsatkichni

qayd etdi (5-jadval).

SQAS mavjud bemorlarning og'iz suyuqligida immunologik ko'rsatkichlarning tahlili 85,7% holatda og'iz suyuqligi ko'rsatkichlarining faolligi sezilarli darajada pasayganligini aniqlash imkonini berdi. So'lakda IgA darajasining 2,2 marta va ayniqsa sIgA ning – 2 marta ishonchli ($r<0,05$) kamayishi kuzatildi. SQAS mavjud bemorlarda so'lakda ixtisoslashmagan himoya funksiyasi sezilarli darajada pasayishi kuzatildi. Bu uning lizotsim faolligi o'rta 1,9 marta

kamayishida namoyon bo'ldi.

sIgA darajasi disbakterioz ifodalanish darajasi bilan bog'liqligi aniqlandi. I va II darajali disbakteriozda og'iz suyuqligida sIgA va IgA darajalari nazorat guruhi bilan taqqoslaganda ortishi kuzatildi. III darajali disbakteriozda sIgA va IgA ning pasayishi kuzatiladi. IgG konsentratsiyasi disbakterioz darajasi og'irlashib borishi bilan ortishi kuzatildi.

3-jadval

Tadqiqot guruhlarida og'iz suyuqligi biokimyoviy va immunologik ko'rsatkichlarni o'rganish natijalari

Ko'rsatkichlar	I guruh (n=49)	II guruh (n=48)	NG
Ishqoriy fosfataza, nmol/daq×ml	1,92±0,08*	1,84±0,08*	1,29±0,07
Nordon fosfataza, nmol/daq×ml	1,94±0,15*	1,82±0,16*	1,52±0,09
Sial kislotalar, birl.	8,62 ±0,14*	8,5±0,16*	6,8 ±0,18
IgA, g/l	0,19±0,006*	0,16±0,005*	0,07±0,004
IgG, g/l	0,14±0,005*	0,17±0,005*	0,09±0,003
Lizotsim, %	23,9±1,4*	28,4±2,1*	45,1±2,4
sIgA, g/l	0,14±0,04*	0,17±0,04*	0,31±0,08
Kcb.	5,71±0,22*	5,41 ±0,23*	1,51±0,19

Eslatma: * - nazorat guruhiga nisbatan statistik ahamiyatli farqlar ($r<0,05$).

SQAS mavjud bemorlarda sIgA ($r=0,60$) va IgA ($r=0,34$), mos ravishda nordon fosfatazali ($r=0,52$) va ishqoriy fosfatazali ($r=0,46$) kabi ko'rsatkichlarning ahamiyatli ($r<0,05$) o'rta kuchli to'g'ri korrelyatsiyali bog'liqliklari aniqlangan. IgG ning lizotsim ($r=-0,53$) va sial kislotalar ($r=-0,48$) darajalari bilan ahamiyatli ($r<0,05$) o'rta kuchli teskari korrelyatsiyali bog'liqligi belgilangan.

Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda I guruh bemorlarning og'iz suyuqligida sial kislotalar darajasi, ishqoriy fosfataza faolligi, lizotsim va sIgA pasaygan, Ksb indeksi oshgan.

Ishkoriy fosfataza (IF) faolligini o'rganganimizda quyidagi natijalarga ega bo'ldik: barcha bemorlarda IF darajasi yuqori bo'ldi, bu og'iz bo'shlig'i yumshoq to'qimalarida yallig'lanish jarayonlari mavjudligidan guvohlik qiladi. 5 nafar (5,2%) bemorlarda IF ning sezilmas darajada ortishi kuzatildi - 1,1±0,08 nmol/daq×ml; tekshiriluvchilarning aksariyat qismida – 90 nafar (92,8%) bemorda IF ko'rsatkichlari 0,8-0,9 nmol/daq×ml ni tashkil etdi va 2 nafar (2,06%) bemorda ko'rsatkichlar 0,74 va 0,76 nmol/daq×ml ga teng bo'ldi. Xuddi shunday tendensiya nordon fosfataza (NF) va sial kislotalar uchun ham xos bo'ldi.

Ksb indeksi sezilarli darajada ko'tarildi, bu ShQning faol yallig'lanishidan darak beradi. Lizotsim darajasi tushdi, bu mahalliy immunitet ko'rsatkichlarining kamayishidan darak beradi. Kasallikning

uzoq muddat davomiyligi sIgA va IgA larning kamayishi bilan tasdiqlanadi. Bunda, bu jarayonlar gelmintozlar mavjud bemorlarda kuchli kechganligini aytib o'tish lozim.

Xulosa. Gelmintoz negizida kechuvchi surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit terapiyasining samaradorligini klinik-laborator baholash mavzusida dissertatsiya ishi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun o'tkazilgan tadqiqot natijasida quyidagi xulosalar kelindi:

1. Gelmintoz negizida SQAS mavjud bemorlar og'iz bo'shlig'ining funksional holati barcha ko'rsatkichlar bo'yicha ishonchli yomonroq, bu bemorning umumiy immun holatining pasayishi va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining surunkali yallig'lanishi bilan bog'liq.

2. Gelmintoz mavjud bemorlarda SQAS ning klinik kechuvi, gelmintoz kuzatilmagan SQAS bilan xastalangan bemorlar guruhiga nisbatan chastotasi (51,02%) va qaytalanish og'irligi (22,08%), IOT indeksi bo'yicha ham sub'ektiv, ham ob'ektiv og'irroq.

3. SQAS mavjud bemorlarda gelmintoz invazyaniyning mavjudligi og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining mikrobiotsenozini gelmintozsiz SQAS mavjud bemorlar bilan taqqoslaganda ishonchli yanada ko'p yomonlashtiradi, bunda gelmintozli SQAS mavjud bemorlarning 90% ida va gelmintozsiz SQAS mavjud bemorlarning 6% ida turli darajada disbakterioz aniqlangan, bu ichak disbakterioziga ham tegishli.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 162-166.
- Khasanova L. E., Pulatova R. S. Chronic recurrent aphthous stomatitis on the background of acarid infection. //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 2021, Volume 8, Issue 1, pp.1452-1457.
- Khasanova L.E., Pulatova R. S. A Change in the cytokine series in chronic recurrent aphthous stomatitis against a background of helminthiasis // Materialien der XVI internationalen wissenschaftlichen und praktischen konferenz wissenschaft und civilization. 2020, 30 Januar * 7 Februar, 2020
- L.E.Khasanova, R.S.Pulatova. Results of the reserch of helments carrying as a comorbidity with chronic recurrent aphthous stomatitis. //American journal of Medicine and Medical Sciences. 2019, Volume 9, Issue 1, pp. 443-444.
- Rizaev J.A., Akhtamov Sh.D., Khazratov A.I., Kamariddinzoda M.K.; Psycho-emotional disorders of children before dental intervention, Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery, 146-148, 2021.
- Xasanova L.E., Pulatova R.S. SRASli bemorlarda gelmint tashuvchilikni yondosh patologiya sifatida urganish natijalari //O'zbekiston vrachlar assotsiatsiyasi byulleteni. – 2019. – №. 3. – S. 104-106. (№17; 14.00.00)
- Бузрукзод, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербак, Ф. (2022). Анализ гендерных различий строения челюстей жителей города Самарканда по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
- Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзод, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
- Хасанова Л.Э., Пулатова Р.С. Лечение ХРАС на фоне гельминтозов препаратом Мекретин // «Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» мавзусидаги 3- халқаро илмий-амалий анжуманида, доклад 2-3 май 2019 й. 13 бет.

10. Хасанова Л.Э., Пулатова Р.С. Клиника хронического рецидивирующего афтозного стоматита на фоне гельминтозов // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2020. – №. 5. – С. 151-156. (№19; 14.00.00)
11. Хасанова Л.Э., Пулатова Р.С. Комплексное лечение ХРАС у больных с гельминтозами // Методическая рекомендации. - Ташкент, 2021. 25 с.
12. Хасанова Л.Э., Пулатова Р.С. Мекретин в комплексном лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита // «Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» мавзусидаги 3-халкаро илмий –амалий анжумани тўплами .2-3 май 2019 й.118-120 бет.
13. Хасанова Л.Э., Пулатова Р.С. Особенности лечения рецидивирующего афтозного стоматита на фоне паразитарной инвазии // «Современные научные решения актуальных проблем» международная научно- практическая конференция - 10.2020, стр.41-43
14. Хасанова Л.Э., Пулатова Р.С. Особенности стоматологического статуса у больных ХРАС на фоне гельминтозов // Методическая рекомендации. - Ташкент, 2021. 27 с.
15. Хасанова Л.Э., Пулатова Р.С. Оценка клинической эффективности лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита препаратом Мекретина // «Абу Али ибн Сино ва замонавий фармацевтикада инновациялар» номли 2- илмий амалий конференция. 25 май 2019 й. 42-43 бет.
16. Хасанова Л.Э., Пулатова Р.С. Современный взгляд на проблему гельминтозов.//Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2019. – №. 2. – С. 205-207. (№19; 14.00.00)
17. Хасанова Л.Э., Пулатова Р.С. Особенности стоматологического статуса у больных хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом на фоне гельминтозов //Тиббиётда янги кун. – 2020. – №. 4. – С. 304-308. (№22; 14.00.00)

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000